

登山宝训的真意

耶稣上山后,开始教导他的门徒。他先向他们宣告了九种福分(马太福音 5:2-12),之后给出了一些行为教导(马太福音 5:13-7:20),最后强调了遵行教导的必要性(马太福音 7:21-7:27)。耶稣所说的与使徒们所说的相同,就是基督徒接受恩典后,要有对应的好行为(罗马书 13:11-14;加拉太书 6:7;雅各书 2:14-26;约翰一书 3:7)。

这九种福分,前两种指向耶稣第一次降临,之后的两种指向耶稣第二次降临,再之后的五种指向基督徒在两次降临之间的行为。

第一种福分被赐予灵里贫穷的人(马太福音 5:3)。他们没有圣灵,属于肉体,在律法之下,不得神的喜悦(罗马书 8:9)。耶稣的第一次降临带来了赦罪的福音,那些相信的人将领受圣灵,而圣灵是信徒获得天国的凭据(以弗所书 1:13-14)。

第二种福分被赐予哀恸的人(马太福音 5:4)。他们为自己的过犯悲伤(马太福音 9:15;以赛亚书 58:5),那赦罪的福音可以安慰他们。

第三种福分被赐予温柔的人(马太福音 5:5)。他们因敬畏神的审判而谦卑自己,远离恶事(诗篇 37:9)并且在等候期间行善(诗篇 37:3)。基督的第二次降临将带来公义的审判,到那时,这些人将得到天国(以赛亚书 57:13;启示录 11:18;启示录 21:7)。

第四种福分被赐予渴望公义的人(马太福音 5:6)。他们的渴望将因基督的审判得到满足(启示录 6:10-11)。

第五种福分被赐予怜恤他人的人(马太福音 5:7)。他们因神对他们的怜悯,且

知道自己难免有过，因此乐意宽容同样软弱的人（马太福音 6:12；马太福音 18:33），这使他们得以保守自己在神的怜悯中。

第六种福分被赐予清心的人（马太福音 5:8）。他们坚持真理，不爱错谬（约翰福音 15:3；彼得前书 1:22），因此得以认识神（加拉太书 3:1；加拉太书 4:9）。

第七种福分被赐予和平制造者（马太福音 5:9）。他们因基督的爱而去爱仇恨他们的主内兄弟（哥林多后书 5:14）。因他们拥有天父的性情，他们被耶稣称为神的儿子（马太福音 5:44-45；约翰一书 5:1）。

第八种福分被赐予因公义而受逼迫的人（马太福音 5:10）。他们被地上的国厌恶，但他们将得到天上的国（希伯来书 11:32-40）。

第九种福分被赐予因基督受逼迫的人。他们将与旧约的先知一样得到赏赐（启示录 7:14-17）。旧约的先知也是为耶稣作见证的（启示录 22:6）。

说完九种福分，耶稣开始谈论门徒的身份（马太福音 5:13-16）。门徒的身份是盐和光。盐杀死了食物，却让食物能够被长久保存。盐象征神的审判（马可福音 9:49；西番雅书 2:9）。基督徒要传扬神的审判，好让人能因此恨恶自己的恶行，从而得救（路加福音 14:26）。光指向基督的救赎（马太福音 4:16；哥林多后书 4:4），也指向基督徒接受真理后所产生的好行为（以弗所书 5:8；约翰一书 1:5-6）。基督徒要宣扬基督的救赎，好使人把荣耀归给神。基督是神的荣耀（约翰福音 13:31-32；希伯来书 1:3）。基督徒也要有好行为，好使人能因他们的品行归荣耀于神（彼得前书 2:12）。

在这之后，耶稣解释了为何要求门徒有好行为（马太福音 5:17-20）。耶稣来不是为了废弃律法，而是为了成全律法。人类因违背律法而被定罪，耶稣来替人类赎罪，这维护了律法的公义，因为惩罚并没有被白白取消，而是被转移到了耶稣

身上。为此缘故，人不可徒受恩典，而要改换心志，转去行义（罗马书 6:1-13；约翰一书 3:4-7）。耶稣要求门徒的义要胜过法利赛人的义（马太福音 5:20）。许多人认为法利赛人是认真遵行律法的，因此要胜过他们很难。其实法利赛人连外邦的正派人都不如，他们侵吞寡妇的家产，假意做冗长的祷告，重视财物胜过重视圣殿，严苛要求别人自己却不肯行动，还杀害先知（马太福音 23:1-36），因此要胜过他们是不难的。

说完行义的重要性，耶稣开始谈论如何行义（马太福音 5:21-7:20）。针对当时的一些教导，他提出了不同的见解。这些教导根植于摩西律法，适用于以色列内部，因此耶稣的见解也是适用于教会内部。教会就是神的百姓所组成的群体。

在第一项教导中，耶稣禁止门徒对弟兄发怒辱骂（马太福音 5:21）。这并非说发怒者没有机会进天国，而是要求犯错的人尽快跟弟兄和好（马太福音 5:23-26）。

在第二项教导中，耶稣禁止门徒对女人动淫念。这并非指男女关系，而是指向神与人之间的爱情（耶利米书 2:2）。在圣经中，行淫常指背叛神，转去拜偶像的罪行（利未记 20:5；耶利米书 5:7-11；以西结书 23:2-22；何西阿书 2:2-5）。

耶稣称这种罪行会导致人进入欣嫩谷（马太福音 5:30），而欣嫩谷正是背叛神，拜偶像之人进入的地方（耶利米书 7:30-34；以赛亚书 66:24）。人若心里爱上偶像，他就已经背叛神了。后面耶稣说：“凡是休妻的，除非为了淫乱缘故，否则就是让她犯通奸罪了；凡是娶了被休的女人的，也是犯通奸罪。”（马太福音 5:32）这话他曾用来回应法利赛人（马太福音 19:9；路加福音 16:18），解释自己身为新郎（马太福音 9:15），为何没有离弃犯罪的百姓。当门徒以为这指向夫妻关系，并对此产生困惑时（马太福音 19:10），耶稣又说这教导谁能领受就可以领受（马太福音 19:11-12），由此可见这登山宝训中的第二项教导并非指向男

女关系。正如保罗所说：“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”（以弗所书 5:31-32）

在第三项教导中，耶稣禁止门徒发誓（马太福音 5:34）。避免发誓是为了避免自夸，自夸是出于高估自己的力量（马太福音 5:34-36）。耶稣要求门徒诚实说话，并且告诉他们谎言出自邪恶（马太福音 5:37）。

自高生嫉妒（提摩太前书 6:4），嫉妒生扰乱（雅各书 3:16），而神的道使人谦卑（腓立比书 2:5-11）。邪灵是反对道成肉身的（约翰一书 4:3）。

在第四项教导中，耶稣禁止门徒报复（马太福音 5:39-42）。在第五项教导中，耶稣要求门徒爱仇敌（马太福音 5:44）。如前文所述，这里耶稣要求门徒恩待的对象是其他主内弟兄。这种宽恕并非是有限的，首先耶稣这里所列举的冒犯并非不可挽回的大罪，而且后面耶稣还教导说：“不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。”（马太福音 7:6）因此，若有人不珍惜善意，反而坚持伤害，基督徒不必勉强自己宽容。耶稣允许门徒把那些坚持不悔改的人当作外邦人（马太福音 18:17）。

在第六项教导中，耶稣要求门徒远离虚伪，涉及施舍，祈祷，禁食（马太福音 6:1-18）。在说到祈祷时，耶稣告诉门徒，如果他们不饶恕别人的过犯，天父也不会饶恕他们的过犯（马太福音 6:14-15）。这里的过犯并非指一切过犯，而是指人信主后因一时软弱所犯的过犯。这种过犯应当被宽恕，因为基督徒自己也难免犯。至于拜偶像，杀人，淫乱，拐人口，抢劫之类的大罪，基督徒在信主前或许犯过，但信主后却不会犯，除非他们的信仰是假的（哥林多前书 6:9-11）。那些想要消灭或压迫以色列人的外邦人，士师和大卫并没有宽容他们（希伯来书 11:32-34）。即使基督徒犯了大罪，使徒也没有宽容（哥林多前书 5:13；约翰三

书 1:9-10)。这些不宽容的事记在圣经上,被当作榜样。福音是赦免罪人的福音,但只有信的人得了赦免,不信的反被定罪(约翰福音 3:18)。耶稣没有医治迦南妇人的女儿,直到看到那妇人的信心(马太福音 15:21-28)。他在十字架上赦免那些伤害者的罪过,因为那些人不知道他是神的儿子,反以为他做了褻渎的事(路加福音 23:34; 马太福音 26:65; 哥林多前书 2:8)。至于明白圣灵作为,反而去诽谤的文士,耶稣并没有宽容他们(马可福音 3:28-30)。

在第七项教导中,耶稣禁止门徒贪财(马太福音 6:19-34)。贪财会使人看重钱,不看重主,这就如同拜偶像一样。拜偶像就是背叛神,必失去生命的光(约翰福音 1:4; 马太福音 6:24)。神会供应人的基本需求(马太福音 6:32)。

在第八项教导中,耶稣禁止门徒论断其他主内弟兄(马太福音 7:1)。这并非禁止一切批评,而是要求门徒远离自高,先洁净自己,再指正别人(马太福音 7:5)。

在第九项教导中,耶稣要求门徒尊重真理和自己的善意,不要让它们被人糟蹋(马太福音 7:6)。

在第十项教导中,耶稣要求门徒待人友善(马太福音 7:12)。

在第十一项教导中,耶稣要求门徒防备假先知(马太福音 7:15)。基督徒可以通过他们的行为认出他们(马太福音 7:20; 马太福音 3:8)。行义的才是义人,正如主是义的(约翰一书 3:7-10)。

在说完这些教导后,耶稣要求门徒遵守它们(马太福音 7:21-27)。信心没有行为是死的(雅各书 2:26)。